

УДК 796.01:159.955

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/111>*Швецов А.В.*

*ORCID: 0000-0002-3366-6437, канд. пед. наук
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Россия*

АНТИЦИПАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА

Аннотация. Большое значение в успешном выступлении в спортивных соревнованиях имеют различные проявления опережающей работы мозга или антиципации. В данной работе рассматриваются основные проявления антиципации (прогнозирования) в лыжных гонках, так как любое решение лыжника-гонщика перед стартом и непосредственно в ходе гонки базируется на той или иной информационной основе и требует от спортсмена мыслительной активности. Во многом антиципация в лыжных гонках влияет на реализацию и, если это необходимо, на корректировку или изменение тактического плана гонки и тактико-психологического воздействия на соперника.

Ключевые слова: мышление спортсмена, антиципация, лыжные гонки, тактический план гонки, тактико-психологического воздействия на противника.

Shvetsov A. V.

*ORCID: 0000-0002-3366-6437, Ph.D.
Financial University under the Government of the RF,
Moscow, Russia*

THE ANTICIPATION AS A CONDITION FOR THE PLANNING TACTICAL ACTIONS OF CROSS-COUNTRY SKIER

Annotation. Various manifestations of advanced brain function or anticipation are of great importance in successful performance in sports competitions. In this article examines the main manifestations of anticipation (forecasting) in cross-country skiing, since any decision of a skier before the start and directly during the race is based on one or another information base and requires mental activity from the athlete. In many ways, anticipation in cross-country skiing affects the implementation and, if necessary, the correction or change of the tactical plan of the race and the tactical and psychological impact on the competition.

Keywords: athlete's thinking, anticipation, cross-country skiing, tactical race plan, tactical and psychological impact on the competition.

Среди слагаемых успеха, так и среди причин поражения в спортивном соревновании важная доля принадлежит психологической подготовленности спортсмена. В споре примерно равных по своим тактико-техническим и физическим возможностям спортсменов преимуществом обладает тот, кто психологически более устойчив к воздействию различных стресс-факторов, способен к самоконтролю и саморегуляции, лучше управляет своим психическим состоянием, демонстрирует уверенность в своей готовности к соревнованиям и умело маскирует свои истинные намерения с целью создания у противника ошибочного представления о своих тактических планах и своего физического и психологического состояния [2; 6-8; 10; 11]. Большое значение в этих слагаемых успешного выступления имеют различные проявления опережающей работы мозга или антиципации.

Цель исследования – выявить влияние антиципации на эффективность тактических действий и успешность выступлений спортсменов в лыжных гонках.

В психологии опережающая работа мозга получила название «антиципация» – упреждение, прогнозирование, предвосхищение, предвидение. В самом широком смысле слова антиципация – это способность организма действовать с определенным пространственно-временным опережением. В психологическом плане антиципация, базирующаяся на опережающей работе мозга, представляет собой проявление познавательной активности субъекта деятельности, позволяющей в ответ на стимулы, действующие в настоящем, предугадывать будущие события, используя накопленный опыт [9]. Эффекты антиципации возникают не только на осознаваемых уровнях отражения действительности, которые относятся к регулированию сознательной деятельности и действий, но и на субсенсорном (неосознанном) уровне.

Предвидение или прогнозирование является сложным процессом познавательной деятельности человека. Какие же формы антиципации продуцирует мышление? В спортивной деятельности мышление в первую очередь является прогнозирующим (антиципирующим), так как направлено на разгадывание тактических замыслов, намерений противника. В связи с неполной и не всегда достоверной информацией в практическом мышлении процессам антиципации (предвидения) принадлежит важнейшая роль.

Применительно к спорту это обусловлено тем, что спортивный результат зависит от большого количества субъективных и объективных факторов, которые трудно поддаются формализации, а порой не могут быть даже учтены. Любое тактически направленное действие спортсмена является следствием принятия решения о том, как действовать и в какой момент начинать действие. Такого рода действия и соответствующие им решения требуют от спортсмена обнаружения, различения, выделения и оценки той или иной информации при восприятии тех или иных ситуаций. Поэтому любое решение спортсмена базируется на той или иной информационной основе и требует его гностической активности [8–11]. В полной мере это относится и к формированию так называемых прогностических решений, основанных на различных эффектах антиципации (предвидения).

Среди типичных особенностей мышления в спорте выделяют следующие:

1. Наглядность и образность. Эти особенности мышления включают операции анализа, синтеза, сравнения и обобщения, которые реализуются на основе актуальных восприятий, представлений, воображения, а также оперативной и долгосрочной памяти;
2. Быстрота и интенсивность. Особенности мышления, зависящие от времени выполнения соревновательного упражнения и определяющие скорость его выполнения;
3. Ситуативность. Включает учет множества быстроизменяющихся ситуаций соревновательной борьбы и влияет на выбор оптимального ответного действия [9].

В видах спорта, учебно-тренировочный процесс и соревнования в которых проводятся на открытом воздухе (легкая атлетика, горнолыжный, велоспорт, лыжные гонки, биатлон и др.) спортсмену приходится преодолевать сопротивление окружающей среды и рельефа трассы. Поэтому для принятия обоснованных прогностических решений о выборе эффективных технико-тактических действий в ходе соревнований, спортсмен должен опираться не только на восприятие собственных ощущений, но и на внешние условия окружающей среды (направление и силу ветра, температуру и влажность воздуха, наличие осадков и др.) и различные препятствия рельефа трассы (крутизна и длина подъемов, сложность спусков, состояние покрытия и др.), которые затрудняют реализацию технико-тактического потенциала спортсмена.

Вот что об этом отмечает олимпийский чемпион в лыжных гонках В.Смирнов (СССР, СНГ, Казахстан): «Высшее мастерство спортсмена заключается в том, чтобы уметь подстраиваться под изменяющиеся условия, ведь во время гонки может пойти снег, дождь, подняться сильный ветер, образоваться глянец в лыжне, поломаться инвентарь – все эти нештатные ситуации требуют принятия сиюминутных решений» [1].

В спортивной деятельности процессы антиципации составляют неперенное условие успешности и эффективности технико-тактических действий спортсмена. Основа тактического мастерства – это тактические знания, умения, навыки и определенные качества тактического мышления. Следовательно, некоторым аспектам мышления и процессу антиципации необходимо уделять особое внимание, т.к. модель будущей тактики спортивного соревнования становится действенным ориентиром, с которым соотносятся уровни всех видов подготовленности спортсмена, а выполнение намеченного спортсменом вероятностного тактического плана связано с решением многочисленных тактических задач в ходе соревнования [6; 7; 11-13].

Специфика спортивной деятельности обуславливает многообразие и вариативность форм планирования и решения задач в конкретном соревновании. В общем виде эти формы планирования составляют тактический план, то есть систему прогностических решений, определяющих отбор наиболее эффективных средств и методов в направлении реализации поставленных задач и целей. Поэтому тактический план для спортсмена – это исходная прогнозирующая модель тактики, рассчитанная на конкретное соревнование. При этом объектом решения является, как правило, динамично изменяющаяся обстановка соревнований, которую трудно предвидеть, в том числе действия и поведение соперников. Отсюда повышенное требование к качеству решений спортсмена – они должны быть адекватны и обоснованы, т. к. исправить их очень сложно вследствие быстротечности и необратимости соревновательных ситуаций [6; 9; 11; 12].

Довольно часто в соревнованиях по лыжным гонкам высокий результат зависит от умения спортсмена запомнить сложные участки трассы и правильного распределения сил по соревновательной дистанции. В данном случае запоминание трассы – это активный умственный процесс, а не механическое запечатление участков трассы. В этот процесс включается умственная деятельность, результатом которой спортсменом выдвигаются различные варианты прохождения трассы и ее сложных участков [1; 3; 4; 12; 13]. При верификации (определении достоверности) выдвигаемых гипотез и принятии одной из них учитывается степень физической и технической подготовленности лыжника-гонщика к прохождению сложного участка, а с другой – особенности рельефа трассы и снежного покрова. Основным компонентом структуры мыслительного принятия решений является вариативность мыслительного образа на основе прошлого опыта спортсмена.

Вот как описывает планирование своих тактических действий в победной гонке на Олимпийских зимних играх в Сочи Александр Легков: «Я четко знал свой план, я ему следовал, ... и все остальное мне было не важно. Я четко понимал, что мой главный шанс – это гонка на 50 км, и я спокойно готовился к этой гонке. На старт я выходил спокойный как удав. Меня ничего не напрягало, я не переживал, я четко выбрал лыжи, знал, где я их буду менять, знал, где я буду ускоряться, знал, как буду идти всю гонку, где буду контролировать, где убежать, где бороться. Лыжи я должен был менять после 3-го круга, а ускоряться на последнем подъеме снизу и до самого финиша – на последних полутора км я должен был просто умереть» [5].

Наглядное изучение трассы позволяет спортсменам оценить сложность того или иного отрезка, принять решение о том каким способом и с какой скоростью пройти сложные спуски

и подъемы, чтобы достигнуть максимального результата. Процесс запоминания в этом случае неотделим от деятельности по составлению предварительного тактического плана как мысленной модели, которая контролирует двигательные действия и благодаря которой осуществляется поиск оптимального варианта прохождения дистанции [9-12].

Запоминание трассы осуществляется по антиципирующей программе, в которой фиксируются все сложные участки трассы (спуски, подъемы, повороты и др.) и те действия, которые необходимо выполнить для наиболее быстрого их прохождения. Такие антиципационные схемы являются необходимым условием планирования действий лыжников-гонщиков при решении тактических задач, которые приходится решать при прохождении соревновательной дистанции. Не случайно восьмикратный олимпийский чемпион Бьерн Дэли из Норвегии отмечает следующее: «Для меня всегда было важно смоделировать главные соревнования года. Это начинается с посещения места, где будут проходить эти соревнования. Я составляю профили трасс, и затем пробую вообразить, как это будет выглядеть во время соревнований. С этой картиной в голове я часто моделирую соревнования во время тренировок» [3].

Деятельность спортсмена в процессе состязания определяется своеобразным мысленным моделированием основных способов предполагаемого тактического поведения соперника. С этим моделированием связаны специфические способы передачи оснований для принятия решения одним из противников другому, которые часто происходят в форме маскировки истинных действий в целях получения заранее запланированного результата. Такое воздействие с целью активного управления действиями соперника принято называть рефлексивным управлением [2; 8-10].

При подготовке к соревнованиям и во время участия в них спортсмены ищут и совершенствуют способы и приемы тактико-психологического воздействия или противодействия конкретным соперникам. Для этого спортсмены используют любую информацию о состоянии соперников, которую собирают по предыдущим соревнованиям, совместным тренировкам, рассказам тренеров и товарищей по команде. Кроме того, приходится готовиться к борьбе с неизвестными конкурентами – изучать их в ходе соревнований, осуществлять поиск эффективных средств для успешного составления моделей действий противника и т. п. Решая задачи рефлексивного управления, необходимо правдиво и убедительно вызывать противника на ответные действия, которые выгодны для решения тактической задачи [5; 6; 9; 12].

За внешними действиями спортсмена прослеживаются две тенденции: 1) к непрерывному распознаванию и прогнозированию замыслов противника; 2) к управлению (подчинению) активности соперника путем: а) передачи ему ложной информации, б) маскировки истинных намерений, в) умением встать на точку зрения противника и распознать его истинное состояние.

Одним из условий точности предвидения той или иной ситуации в ходе соревнований является высокий уровень развития специальных знаний, пространственных (чувство местности) и временных (где, когда и в какой момент начать действия) представлений. Также важное значение имеет способность прогнозировать действия соперника – умение, читать его мысли, рассуждать и решать за него. Последнее касается умения человека учитывать возможные действия соперника и производить выбор этих действий. Прогностическая достоверность этих оценочных эталонов-суждений о себе и противнике может быть различной и определяется во многом опытом спортсмена.

Классическим примером высокой эффективности использования метода тактико-психологического воздействия на соперника можно считать поведение Вячеслава Веденина

на зимних Олимпийских играх в Саппоро в 1972 г. Особенно ярко это проявилось при подготовке к заключительному этапу эстафетной гонки. Сам В.Веденин вспоминает об этих событиях следующее: «Уже больше 50-ти секунд отрыва, я еще раз к Харвикену подошел – дай, думаю, я тебе медаль на грудь повешу – возьмешь, не возьмешь? Обнял его, пожал руку, чувствую, что он уже поздравления внутренне для себя принял... Это был чисто психологический прием, чтобы он на трассу расслабленным ушел. Я взял мазь и начал колдовать над лыжами – положил банку в руку и начал пальцем по лыже водить, делать вид, что перемазываюсь. Я ему показываю голубой Свикс. Дальше вижу: он начал голубым Свиксом мазаться, а голубой Свикс в этот день не ехал. Вот вам на одной только мази я у него еще секунд 20 отыграл, еще даже не стартовав» [4]. В итоге советский спортсмен на последнем этапе сумел отыграть более минуты у норвежского лыжника и благодаря этому привел сборную команду СССР к победе.

Использование этих и других тактико-психологических приемов борьбы с соперником в соревнованиях преследует следующие цели и задачи: держать противника в постоянном нервном и физическом напряжении, в том числе из-за постоянной смены темпа, подчинить его своей воле и навязать ему свой тактический план, использовать его ошибки и пр. Вероятно, что эти действия и приемы известны противнику, и он может воспользоваться своим ответным контрприемом, который необходимо предугадать. В подобных случаях выигрывает тот, кто правильно оценит обстановку и раньше начнет тактический прием, подчиняя противника своей воле и тактике [6; 7; 10-13].

Таким образом, подводя итоги исследования можно утверждать, следующие предварительные выводы: 1. Антиципация является важной составляющей мыслительного процесса, который определяет модель будущей соревновательной тактики спортсмена; 2. В соревнованиях по лыжным гонкам большую роль играет тактический план гонки, который включает в себя систему прогностических (антиципационных) решений, определяющих отбор наиболее эффективных средств и методов, необходимых для реализации поставленной цели на данную гонку; 3. Элементы антиципации особо значимы в актах и приемах тактико-психологического воздействия на противника. В условиях бесконтактной борьбы важным становятся прогнозирование намерений соперника, умение маскировать собственные действия и приемы, а также способность становиться на точку зрения противника, рассуждать и решать за него.

Литература

1. Арих А., Исаксон П.Е., Нельдинг Л., Голеген А. Владимир Смирнов – человек-победитель. Астана: Жасыл Орда, 2013. 238 с.
2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. 4-е изд. М.: Сов. спорт, 2012. 312 с.
3. Дали Б. Достаточно тяжело вы тренируетесь? // Лыжный спорт. 2000. № 1 (16). С.102-109.
4. Исаев И. Мы говорим «Веденин» – подразумеваем «Саппоро», мы говорим «Саппоро» – подразумеваем «Веденин» // Лыжный спорт. 2007. № 45. С. 250-263.
5. Легков А. Я понимал, что Олимпиада в Сочи – это мой последний шанс // Лыжный спорт. 2014. № 62. С. 82-92.
6. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. СПб.: Лань, 2005. 384 с.
7. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.
8. Родионов А.В., Сопов В.Ф и др. Психология физической культуры и спорта. М: Академия, 2010. 368 с.

9. Сурков Е.Н. Антиципация в спорте. М.: ФиС, 1982. 144 с.
10. Серова С.К. Психология личности спортсмена. 2-е изд., испр. и доп. М.: Из-во Юрайт, 2017. 122 с.
11. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. 2-е изд. М.: Сов. спорт, 2004. 464 с.
12. Федотова В.Г., Швецов А.В. Основы тактической подготовки лыжников-гонщиков. Малаховка: МГАФК, 2006. 35 с.
13. Швецов А.В. Основные технико-тактические приемы и действия лыжника-гонщика на дистанции // Прорывные инновационные исследования: Сб. научн. статей II межд. научн.-практ. конф. Пенза: Наука и Просвещение, 2016. С. 183-192.

© Швецов А.В., 2021